

MONOLITOS DE SOLOS: FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO PARA O ESTUDO E CONSERVAÇÃO DOS SOLOS.

Leandro Conceição de Oliveira^a; Kael Martins de Almeida^c; Iago Pantoja de Azevedo^c; Laila Souza Dos Santos^c; Mezaque Borges de Menezes^c; Sidney Nogueira Belém^c; Jamile de Souza Campos^c; Vitória da Silva Ribeiro^c; Alexandre Gomes de Oliveira^c; Luís Antônio Coutrim dos Santos^b.

Contexto e Objetivo: Os solos são recursos naturais essenciais para a sustentabilidade dos ecossistemas, enfrentam crescentes ameaças como erosão, degradação química e perda de biodiversidade. Nesse cenário, os monolitos de solos (uma seção vertical tridimensional de um perfil de solo) destacam-se como ferramentas valiosas para estudos morfológicos e estratégias de conservação. O objetivo deste trabalho é discutir o papel dos monolitos na análise morfológica, composição e dinâmica dos solos, além de sua aplicação na educação e conscientização sobre práticas conservacionistas.

Estratégia: A utilização de monolitos envolve técnicas de coleta, preservação e análise de perfis de solo em sua condição natural. Primeiramente, selecionam-se áreas representativas de diferentes biomas ou usos do solo. Os monolitos são extraídos com cuidado para manter a integridade dos horizontes, fixados em chapas galvanizadas com solução de cola e expostos em museus ou instituições de pesquisa. Paralelamente, as análises laboratoriais associam características físicas (textura, estrutura), químicas (pH, nutrientes) e biológicas (microrganismos) aos dados morfológicos. A estratégia inclui ainda a integração de tecnologias, como imagens 3D e bancos de dados digitais, para ampliar o acesso às informações.

Resultados: Os monolitos de solos possibilitaram a análise comparativa dos atributos morfológicos, contendo distintos tipos de solo em um único ambiente, facilitando a identificação de processos como laterização, acumulação de matéria orgânica ou compactação. Estudos comparativos revelam impactos do manejo inadequado, como erosão em plantios florestais, auxiliando na proposição de técnicas de recuperação, servindo como recursos didáticos eficazes, sensibilizando estudantes e a sociedade sobre a importância da conservação. Além disso, projetos que utilizam monólitos em exposições públicas demonstram aumento no engajamento com temas florestais.

Conclusão: Os monolitos de solos consolidam-se como instrumentos multidisciplinares, unindo pesquisa científica e educação em solo. Ao revelar suas características morfológicas e propriedades, pode viabilizar no planejamento florestal e auxiliar na recuperação de áreas degradadas, eles promovem uma compreensão holística da pedogênese e dos desafios associados à conservação. Portanto, investir na criação e divulgação de monolitos é fundamental para fomentar políticas públicas e práticas sustentáveis, garantindo a proteção desse recurso não renovável para as futuras gerações.

Palavras-chave: Monolitos de solos, Estudos morfológicos, Conservação do solo.

^aUniversidade do Estado do Amazonas - UEA 1, Discente, lcdo.gfl23@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas - UEA 2, Docente, lacsantos@uea.edu.br

^cUniversidade do Estado do Amazonas - UEA 3, Discente, [[snb.gfl20](mailto:snb.gfl20@uea.edu.br); [ipda.gfl21](mailto:ipda.gfl21@uea.edu.br), [mbdm.gfl22](mailto:mbdm.gfl22@uea.edu.br); [lsds.gfl21](mailto:lsds.gfl21@uea.edu.br); [kmda.gfl21](mailto:kmda.gfl21@uea.edu.br); [jsc.gfl17](mailto:jsc.gfl17@uea.edu.br); [ago.gfl17](mailto:ago.gfl17@uea.edu.br); [vdsr.gfl20](mailto:vdsr.gfl20@uea.edu.br)]